

Ποικιλότητα στον Αγρό

Βιολογικοί σπόροι για γευστικό φαγητό

Αλλάξτε σπόρο. Κάντε τη διαφορά!

Ας κάνουμε όλοι μαζί, πιο μεγάλη την κοινότητα των βιολογικών σπόρων

Όλοι θέλουμε υγιεινή και γευστική τροφή που είναι προς όφελος και του πλανήτη. Αυτό γίνεται με σπόρους προσαρμοσμένους τοπικά και ανθεκτικούς στις αλλαγές του κλίματος και τις ακραίες συνθήκες. Γεωργοί που είναι στο επίκεντρο των βιολογικών και τοπικών συστημάτων σπόρων, διασφαλίζουν βιώσιμες γεωργικές πρακτικές και τροφή για τις επόμενες γενιές.

Ας κάνουμε μαζί τη διαφορά με απλές πράξεις!

Μαζί ας χτίσουμε ένα πιο ανθεκτικό, ποικιλόμορφο και αειφορικό σύστημα τροφής. Βρείτε παραγωγούς στην τοπική αγορά, πρακτικά αυτόνομους στο σπορο και γευτείτε τη διαφορά.

Ποικιλόμορφοι πληθυσμοί σιταριού αυξάνουν την ανθεκτικότητα.

Ποικιλότητα στον Αγρό: Ενισχύστε τη δύναμη των ποικιλιών

Η ποικιλομορφία των καλλιεργειών
Η χρήση διαφορετικών ειδών φυτών βοηθά την αειφορικότητα, βελτιώνει το οικοσύστημα και τις συνθήκες καλλιέργειας.

Η ποικιλομορφία στις ποικιλίες
Οι διαφορετικές ποικιλίες ανά είδος ενισχύουν την απόδοση και την προσαρμοστικότητα των φυτών στις τοπικές συνθήκες και τη βιολογική γεωργία. Ποικιλόμορφοι πληθυσμοί και ποικιλίες ανοιχτής γονιμοποίησης αυξάνουν τη βιοποικιλότητα ακόμη και σε έναν μεμονωμένο αγρό.

Ποικιλόμορφοι πληθυσμοί
Φανταστείτε έναν αγρό σιταριού με φυτά διαφορετικά ως προς το ύψος, το χρώμα και το μέγεθος του σπόρου και την αντοχή στις ασθένειες. Αυτά τα χαρακτηριστικά, σε συνδυασμό με την μη ορατή γενετική τους ποικιλότητα, δημιουργούν μια εύρωστη ανθεκτική κοινότητα φυτών.

Ποικιλίες ανοιχτής επικονίασης
Αυτές οι ποικιλίες παράγουν σπόρους που διατηρούν τα χαρακτηριστικά τους. Έτσι καθένας μπορεί να διατηρεί τους σπόρους του χωρίς να χρειάζεται να αγοράζει νέους

Τι ενέργειες μπορείτε να κάνετε;

Επιλέξτε προϊόντα από βιολογικούς σπόρους για μια αληθινά αειφορική και γευστική εμπειρία!

Τι Έχει Ήδη Γίνει

Το κίνημα αποκτά δυναμική! Μερικές χώρες έχουν ήδη ετικέτα αναγνώρισης προϊόντων από φυτά οργανικής βελτίωσης. Παράδειγμα, η ετικέτα "bioverita" χρησιμοποιείται σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες. Άλλο παράδειγμα, η ιταλική ετικέτα "Materiale Eterogeneo Biologico" από την οργάνωση Rete Semi Rurali.

Η ετικέτα "bioverita" υποδηλώνει βιολογικό από την αρχή (βελτίωση) ως και το τελικό προϊόν. Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο: bioverita.ch

Η Ιταλική οργάνωση Rete Semi Rurali προωθεί την δυναμική και συλλογική διαχείριση της αγροβιοποικιλότητας. Χρησιμοποιεί το "Materiale Eterogeneo Biologico" ως λογότυπο. Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο: meb.rsr.bio

Πως μπορείτε να κάνετε τη διαφορά;

Δείτε αν υπάρχει η ετικέτα.
Ελέγξτε αν στη χώρα σας υπάρχει η ετικέτα "bioverita" και αν δεν υπάρχει, αναζητήστε αν υπάρχει κάποια κοινότητα- πρωτοβουλία οργανικών βελτιωτών στην περιοχή σας. Γίνετε υποστηρικτές της ιδέας «Βιολογικό από τον σπόρο» στην κοινότητά σας.

Εμπλακείτε!

biobreeding.org/breeding

Διασυνδεθείτε

Επισκεφθείτε λαϊκές αγορές και συναντήστε γεωργούς που διαθέτουν προϊόντα από βιολογικούς σπόρους. Συμμετέχετε σε ημέρες αγρού για να μάθετε περισσότερα.

Ο πιο πρόσφατος Ευρωπαϊκός Κανονισμός Βιολογικής Γεωργίας υποστηρίζει την οργανική βελτίωση, τις Βιολογικές Ποικιλίες (OV) και το Βιολογικό Ετερογενές Υλικό (OHM). Δείτε περισσότερα.

Στοιχεία έκδοσης

Εκδότης
Ινστιτούτο Ερευνών Βιολογικής Γεωργίας FiBL
Ackerstrasse 113,
P.O. Box 219, 5070 Frick, Switzerland
Tel. +41 (0)62 865 72 72
info.suisse@fibl.org, fibl.org

Συγγραφέας: Mariateresa Lazzaro (FiBL Ελβετία)

Επιβλέποντες: Mariano Iossa (FiBL Ευρώπη), Monika Messmer (FiBL Ελβετία), Matteo Petitti (Rete Semi Rurali)

Συντάκτες: Sophie Thanner, Elsa Kanner (FiBL Ελβετία)

Σχεδίαση: Patrick Baumann (FiBL Ελβετία)

Εικονογράφηση: Anja Wicki (anjawicki.ch)

Φωτογραφίες: Andreas Basler, Marlene Sander (FiBL Ελβετία)

DOI: [10.5281/zenodo.15037383](https://doi.org/10.5281/zenodo.15037383)

Όλες οι πληροφορίες σε αυτό το φυλλάδιο βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση και εμπειρία του συγγραφέα. Παρά τη μεγάλη προσοχή που επιδείχθηκε, δεν μπορούν να αποκλειστούν τυχόν ανακρίβειες και ο εκδότης δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες στο περιεχόμενο ή ζημία από την τήρηση των συστάσεων.

© 2025 © FiBL

Για περισσότερες πληροφορίες περί πνευματικών δικαιωμάτων: fibl.org/en/copyright

Συντονιστής έκδοσης

FiBL

Χρηματοδότηση

Περισσότερες πληροφορίες

Ιστοσελίδες προγραμμάτων

biobreeding.org

liveseeding.eu

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στο

rsr.bio

prospecierara.ch

Κατά τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό:

OHM: Οργανικό Ετερογενές Υλικό με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1189 της 7ης Μαΐου 2021 (ο πληθυσμός σιταριού που αναφέρεται εδώ αποτελεί ένα παράδειγμα)
OV: Βιολογική Ποικιλία κατάλληλη για βιολογική παραγωγή με βάση τις Οδηγίες (ΕΕ) 2022/1647 και 2022/1648 (η ποικιλία παντζαριού που αναφέρεται εδώ αποτελεί ένα παράδειγμα)

Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε:

European Consortium for Organic Plant Breeding (ECO-PB) Position Paper: orgprints.org/id/eprint/37038

IFOAM International Breeding Techniques Position Paper: ifoam.bio/compatibility-breeding-techniques-organic-systems

Οργανική βελτίωση: ενισχύει την τοπική οικονομία, ενδυναμώνει τους ανθρώπους

Γεύση βιολογικού προϊόντος

Σιτάρι: Η γεύση της Ιταλικής υπαίθρου

Φανταστείτε τους λόφους της Ιταλικής Τοσκάνης, όπου το σιτάρι λικνίζεται στο αεράκι. Αυτό δεν είναι απλά ένα σιτάρι αλλά σιτάρι FURAT, ένας **ποικιλόμορφος πληθυσμός** που ευδοκίμει ακόμα και σε αυτό το απαιτητικό λοφώδες τοπίο. Το αλεύρι από σιτάρι FURAT είναι το μυστικό πίσω από το ψωμί με μοναδική γεύση που θα θέλετε να απολαύσετε. Οι σπόροι αυτοί είναι κοινά αγαθά, χωρίς δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, που οι γεωργοί μπορούν να τους καλλιεργούν και διατηρούν κάθε χρόνο. Αυτός ο κύκλος βοηθάει το σιτάρι **να προσαρμόζεται στις τοπικές ή ακραίες καιρικές συνθήκες**, βελτιώνοντας την **ανθεκτικότητά** του στην κλιματική αλλαγή.

Χωράφια με σιτάρι FURAT στην Τοσκάνη: αποδοτικά σε απαιτητικά περιβάλλοντα, παράγουν αλεύρι για ψωμί χωρίς δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Παντζάρι: Γλυκιά ανταμοιβή από Ποικιλίες Ανοιχτής Επικονίασης

Τώρα, φέрте σαν εικόνα βιολογικά αγροκτήματα της Γερμανίας με πιστοποιημένες ποικιλίες παντζαριού "bioverita", ανοιχτής επικονίασης. Οι ποικιλίες αυτές, με απόδοση ανάλογη των υβριδίων, διαθέτουν επιπλέον πλεονεκτήματα. Οι παραγωγοί εξασφαλίζουν δίκαιες τιμές, καθώς αναγνωρίζεται η αφοσίωσή τους στην καλλιέργεια αυτών των μοναδικών φυτών σε **τοπικές συνθήκες**. Όσο **μεγαλύτερη η γενετική ποικιλότητα** των ποικιλιών αυτών παντζαριού, τόσο μεγαλύτερη και η ευρωστία και η **ανθεκτικότητά** τους σε ζιζάνια, ασθένειες και ξηρασία. Επιπλέον, χωρίς ανάγκη ειδικής επεξεργασίας, η φυσικά υψηλότερη συγκέντρωσή τους σε σάκχαρα, τους χαρίζει μια γεύση που είναι απλά ακατανίκητη.

Βιολογικά αγροκτήματα στη Γερμανία με πιστοποιημένες ποικιλίες παντζαριού "bioverita", εξασφαλίζουν δίκαιες τιμές παραγωγού, υψηλές αποδόσεις και εξαιρετική γεύση με υψηλή ανθεκτικότητα.

Καλλιεργούμενη Ποικιλότητα

Οι γεωργοί χρειάζονται πρόσβαση σε βιολογικούς σπόρους περισσότερων ειδών και ποικιλιών για να μεγιστοποιήσουν στο έπακρο τις σοδειές τους.

Η διαθεσιμότητα βιολογικών σπόρων σε περισσότερα είδη και ποικιλίες, προάγει αειφορικές γεωργικές πρακτικές και εξασφαλίζει προϊόντα με αλάνθαστη γεύση.

Κλιματική Ανθεκτικότητα

Η ποικιλομορφία αντέχει εκεί όπου η ομοιομορφία αποτυγχάνει.

Η ανθεκτικότητα αυξάνεται χάρη στη γενετική ποικιλομορφία των ποικιλιών ανοιχτής επικονίασης.

Προσαρμογή στις τοπικές συνθήκες

Για κάθε περιοχή ο σωστός σπόρος και για κάθε σπόρο η κατάλληλη περιοχή.

Οι ποικιλόμορφοι πληθυσμοί όταν καλλιεργούνται για μερικά χρόνια στο ίδιο περιβάλλον προσαρμόζονται τοπικά.

Η ποικιλότητα μας κάνει πιο δυνατούς

Οργανική βελτίωση: ενισχύει
την τοπική οικονομία,
ενδυναμώνει τους ανθρώπους